

Iyun, 2026-yil

**MUSTAQILLIK DAVRIDA POYKENT YODGORLIGINING ARXEOLGIK
TADQIQOTLARI: 1990-2005-YILLAR IZLANISHLARI**

Abbosov Abbosali Zarifovich

Buxoro davlat universiteti, Islom tarixi va manbashunosligi, falsafa kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20608845>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Buxoro vohasining qadimiy shahar yodgorliklaridan biri bo'lgan Poykentning mustaqillik yillaridagi arxeologik o'rganilishi tahlil qilinadi. Tadqiqotda 1990-2005-yillar oralig'ida olib borilgan qazishmalar, ark va shahriston hududida aniqlangan me'moriy qoldiqlar, zardushtiylar ibodatxonasi, ilk islom davriga oid masjid va minora, kulolchilik mahsulotlari, numizmatik topilmalar hamda maishiy buyumlar haqidagi ma'lumotlar umumlashtiriladi. Maqolada Poykentning Buxoro vohasi shaharsozligi, moddiy madaniyati va diniy-ma'naviy hayotini o'rganishdagi ilmiy ahamiyati ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Poykent, Buxoro vohasi, arxeologiya, ark, shahriston, zardushtiylik, ilk islom davri, keramika, numizmatika, shaharsozlik.

**ARCHAEOLOGICAL STUDIES OF THE POYKENT MONUMENT DURING THE
YEARS OF INDEPENDENCE: RESEARCH CONDUCTED IN 1990–2005**

Abstract. This article analyzes the archaeological study of Poykent, one of the ancient urban sites of the Bukhara oasis, during the years of Uzbekistan's independence. It summarizes excavations carried out between 1990 and 2005, including architectural remains discovered in the citadel and shakhristan, a Zoroastrian temple, an early Islamic mosque and minaret, pottery production evidence, numismatic finds, weapons and household objects. The article emphasizes the importance of Poykent for the study of urban planning, material culture, and religious life in the Bukhara oasis.

Keywords: Poykent, Bukhara oasis, archaeology, citadel, shakhristan, Zoroastrianism, early Islamic period, ceramics, numismatics, urban culture.

Kirish Buxoro shahridan taxminan oltmish chaqirim janubi-g'arbda, Qorako'l tumanining Sho'robod MFY hududida qadimiy shaharlardan biri - Poykent shahri xarobalari joylashgan. Mazkur yodgorlik bir asrdan ortiq vaqt davomida arxeologlar e'tiborida bo'lib kelmoqda. Poykentning o'rganilishi Buxoro vohasidagi qadimgi va o'rta asr shaharsozlik an'analari, savdo yo'llari, hunarmandchilik hamda diniy hayot tarixini yoritishda muhim manba hisoblanadi.

Maqolaning dolzarbligi shundaki, mustaqillik yillarida Poykentda olib borilgan izlanishlar oldingi ilmiy qarashlarni yangi topilmalar bilan boyitdi. Ayniqsa, ark, shahriston, kulollar mahallasi, ibodatxona, masjid, minora va turar joy majmualari bo'yicha olingan dalillar Poykentning vohadagi yirik madaniy markazlardan biri bo'lganini tasdiqlaydi.

Tadqiqotning maqsadi - 1990-2005-yillarda Poykentda amalga oshirilgan asosiy arxeologik ishlar va ularning ilmiy natijalarini umumlashtirishdir. Maqolada tarixiy-qiyosiy, tavsifiy va arxeologik manbalarni tahlil qilish usullaridan foydalanildi.

Poykentning dastlabki o'rganilishi va shahar tuzilishi

Shaharchada muntazam qazishmalar va tadqiqotlar XX asrning 80-yillarida O'zbekiston Fanlar akademiyasi Arxeologiya institutining yetakchi ilmiy xodimlari A.R. Muhammadjonov, J. Mirzaahmedov hamda Ermitaj ilmiy xodimi G.L. Semyonov ishtirokida olib borildi. Ko'p yillik

Iyun, 2026-yil

qadimshunoslik izlanishlari natijalari 1999-yildan boshlab chop etilgan Buxoro arxeologik ekspeditsiyasi materiallarida umumlashtirilgan.

Yodgorlik reja tuzilishi jihatidan turli davrlarga mansub bir nechta qismlardan iborat. Ularning eng qadimiysi 90x90 metr o'lchamdagi ark bo'lib, u shaharchaning boshqa qismlaridan qariyb 10 metr balandroq joylashgan. III-IV asrlarda ark devorlarida o'q otishga mo'ljallangan shinaqlar va bir-biridan taxminan 12 metr masofada joylashgan minoralar mavjud bo'lgan. V asrda esa arkning dastlabki istehkomlariga shimoli-sharq tomondan yangi devorlar qurilib, ular tirqishsimon shinaqli to'rtburchak minoralar bilan mustahkamlangan.

Shaharcha tor va uzun mahallalarga bo'lingan. Ko'chalar asosan ixcham bo'lsa-da, ayrim joylarda ularning eni 3,5 metrga yetgan. Shahriston hududida ko'chaga chiquvchi bir yoki ikki yo'lakli, uch xonadan sakkiz xonagacha bo'lgan turar joylar aniqlangan. Uylarning me'moriy rejasida xonalarni bir-biri hamda ko'cha bilan bog'lovchi uzun yo'laklar tizimi muhim o'rin tutgan.

Ark va diniy inshootlar bo'yicha topilmalar

Arkning shimoli-sharqiy qismida olib borilgan qazishmalar jarayonida to'rt qurilish bosqichini boshidan kechirgan zardushtiylar ehromi ochilgan. U oltita yo'lak bilan qurshalgan ikkita markaziy xonadan iborat bo'lgan. Mazkur inshoot Poykentda diniy marosimlar, ibodat amaliyoti va shahar ichidagi sakral makonlar taraqqiyotini o'rganishda alohida ahamiyat kasb etadi.

1990-2000-yillarda istehkom hududida olib borilgan qazishmalar natijasida arkda uchta yonib ketgan xona topildi. Ulardan biri "Naqshu nigori xona" deb atalgan bo'lib, u yerdan buxorxudotlar xazinasi hamda yashirib qo'yilgan qurol-aslahalar ombori aniqlangan. Qurol-aslahalar bilan birga muhr belgili osma sopol yorliqlar, buxorxudotlarning kumush tangalari va turli sopol idishlar topilgan. Ushbu xonalar VII-VIII asrlar boshida qurilgan deb taxmin qilinadi.

Mustaqillik davridan boshlab O'zbekiston-Rossiya qo'shma ekspeditsiyasi Buxoro vohasida, xususan Poykent shahri xarobalarida izlanishlarni davom ettirdi. Ko'p yillik tadqiqotlar natijasida arkda zardushtiylar ibodatxonasi, shuningdek, O'rta Osiyoda islomning ilk davriga oid masjid va minora qoldiqlari ochildi. Ekspeditsiya tomonidan yillik hisobotlarning muntazam nashr etilishi Poykent tadqiqotlarining ilmiy bazasini yanada mustahkamladi.

Kulolchilik, numizmatika va maishiy madaniyat

Shahar tashqarisiga ko'chirilgan kulollar mahallasi hududidagi qazishmalar ko'plab qiziqarli topilmalarni berdi. Islimiy, handasaviy va hayvonot naqshli sopol qoliqlar, yashil sirlangan idishlar, yopishtirma bezaklar uchun mo'ljallangan qoliqlar alohida e'tiborga loyiqdir. Qoliqlar orasida doira, uchburchak, archa, yulduz, chetlama naqsh, xoch, gul, bodom va hayvon tasvirlari uchraydi. Ayniqsa, yuqori qismida og'zini ochib, dumini qisib turgan it yoki arslon tasviri tushirilgan qolip diqqatga sazovor.

2000-yilda Poykentning janubi-sharqiy qismida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida miloddan avvalgi II-I asrlarga oid tosh qurollar topildi. Shuningdek, hududdan "Terminus antequae" yozuvli 68 ta buxorxudot kumush tangalari aniqlangan. Bunday numizmatik topilmalar Poykentning iqtisodiy hayoti, savdo aloqalari va mahalliy hukmdorlar davridagi pul muomalasini o'rganish uchun muhimdir.

Shahriston-2 hududidan X-XI asrlarga oid aholi manzilgohlari tadqiq etildi. 30x30 metrli maydonda olib borilgan qazishmalar poykentliklarning turar joy qurilish an'analari haqida yangi

Iyun, 2026-yil

ma'lumotlar berdi. Poykentdagi uylarning Varaxsha va Afrosiyob uylaridan ayrim jihatlari bilan farq qilishi, oshxonalarining uy markazida yoki kirish eshigi yonida barpo etilishi aniqlangan.

2001-2005-yillardagi arxeologik izlanishlar

2001-yilgi tadqiqotlarda Tayvan universitetining arxeolog aspirantlari Jon Stenli-Beyker boshchiligida ishtirok etib, shaharning g'arbiy qismida izlanishlar olib bordilar. Shahriston-1 hududida ko'chalar qurilish texnikasi o'rganildi. Shahar qurilishi ayrim jihatlari bilan Bag'dod shahriga o'xshashi va ko'chalar o'z tarixiy yo'nalishini ko'p davrlar davomida saqlab qolganligi qayd etildi. Shu yili Shahriston-1 ning 3-ko'chasi qazib o'rganildi, VII-VIII asrlarga oid to'rt xonali uy qoldiqlari tadqiq qilindi hamda arab yozuvlari tushirilgan kosacha topildi.

2002-yilda Poykentning shimoli-g'arbiy qismida tadqiqotlar olib borildi. Bu yerdan T shaklida qurilgan Shahriston-1 makoniga oid uy qoldiqlari aniqlangan. Mazkur uylar mehmonxona, oshxona va asosiy yashash xonalaridan iborat bo'lib, har bir xona alohida devorlar bilan ajratilgan. Bu holat VI-VII asrlarga oid Poykent turar joylaridan farqlanuvchi yangi qurilish an'analari shakllanganini ko'rsatadi.

2003-2004-yillarda shaharning ark qismida B. Abdullayev va N. Sobirovlar izlanishlar olib bordilar. Qazishmalarda suyak va temirdan yasalgan qoshiq, mix, pichoq bo'laklari topib o'rganildi. Shahriston-2 makonidan aniqlangan uy qoldiqlari IX-XI asrlarda aholi o'z turmush sharoitini ancha qulaylashtirganini ko'rsatadi. Jumladan, uylar tarkibida hammom, tashnau va hojatxonaning alohida qurilishi shahar maishiy madaniyatining yuqori bosqichga chiqqanidan dalolat beradi.

2005-yilgi izlanishlarda, asosan, diniy inshootlar o'rganildi. Poykentda besh vaqt namoz o'qiladigan masjid qoldiqlari aniqlanib, u ikkita zal va oltita kichik xonadan iborat bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Masjid oldida ayvon mavjud bo'lib, inshoot ark ichida bunyod etilgan. Shu bilan birga, shahardan loy va suyakdan yasalgan bolalar o'yinchoqlari ham topildi. Bu topilmalar Poykentda diniy hayot bilan bir qatorda kundalik turmush va bolalar madaniyatini ham o'rganish imkonini beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, XX asr boshlarida boshlangan va 1980-yillardan muntazam tus olgan Poykentdagi arxeologik tadqiqotlar mustaqillik yillarida yangi bosqichga ko'tarildi. 1990-2005-yillarda olib borilgan qazishmalar Poykentning qadimgi va o'rta asr shaharsozligi, diniy inshootlari, hunarmandchiligi, savdo-iqtisodiy aloqalari hamda maishiy madaniyati haqida muhim ma'lumotlar berdi.

Poykent hali to'liq tadqiq etilgan yodgorlik emas. Oldingi izlanishlar natijalari va yangi topilmalar shuni ko'rsatadiki, bu hududda amalga oshiriladigan keyingi arxeologik tadqiqotlar Buxoro vohasi tarixining ko'plab hali ochilmagan sahifalarini yoritishga xizmat qiladi. Shuning uchun Poykent yodgorligini kompleks o'rganish, topilmalarni saqlash va ilmiy muomalaga kiritish kelgusida ham dolzarb vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muhamedjanov A.R., Semenov G.L. Issledovanie gorodskix sten Paykenda (rezultaty rabot 1981 g. na shaxristane P). Istoriya materialnoy kultury Uzbekistana. Vyp. 19. Tashkent: Fan, 1990.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Iyun, 2026-yil

2. Materialy Buxarskoy arxeologicheskoy ekspeditsii (MBAE). Vyp. II. Raskopki v Paykende v 2000 g. SPb., 2001; Vyp. V. Raskopki v Paykende v 2003 g. SPb., 2004; Vyp. VI. Raskopki v Paykende v 2004 g. SPb., 2005.
3. Muhamedjanov A.R., Adylov Sh.T., Mirzaahmedov D.K., Semenov G.L. Gorodishche Paykend. Tashkent, 1988.
4. Muhamedjanov A.R., Mirzaahmedov D., Adylov Sh.T. Novye dannye k istorii gorodishcha Paykend. Istoriya materialnoy kultury Uzbekistana. Vyp. 19. Tashkent: Fan, 1990.
5. Mirzaahmedov D.K., Adylov Sh.T. Predvaritelnye rezultaty arxeologicheskix issledovaniy na rabade 4 gorodishcha Paykend // Goroda i karavansarai na trassax Velikogo shelkovogo puti. Urgench, 1991.
6. Semenov G.L. Svyatilishche v Paykende // Ermitajnye chteniya 1986-1994 godov pamyati V.G. Lukonina. SPb., 1995.
7. Semenov G.L., Mirzaahmedov D.K. Raskopki v Paykende. Arxeologicheskie issledovaniya v Uzbekistane. Tashkent, 2002.
8. Dyakov M.M. Keramika Paykenda. KSII MK, XXVIII, 1949.
9. Omelchenko A.V. Keramika Paykenda kontsa III-IV v. Drevnie tsivilizatsii na Srednem Vostoke. Moskva, 2010.
10. Shirinov T.Sh., Matboboev B.X. Mustaqilligimiz 10 yilligida O'zbekiston arxeologiyasi. O'zbekistonda arxeologik tadqiqotlar 2000-yil. Samarqand, 2001.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH